

Análisis de decisión para optimizar una línea de manufactura de partes automotrices.

M. García Berthely¹, L. Marmolejo García², L. Tomás Ávalos López³

Departamento de Ingeniería en Moessler PS USA LLC, San Antonio Texas. mgberthely@hotmail.com (autor correspondiente), Jefatura del Departamento de Mantenimiento de Equipo, Instituto Tecnológico de Toluca, Metepec, Edo. de México. lmarmole13@hotmail.com, Encargado del Departamento del Centro de Información, Instituto Tecnológico de Toluca, Metepec, Edo. de México lavalosl@toluca.tecnm.mx

Área de participación: Ingeniería Industrial

Resumen

Se utiliza el Análisis de Decisión Integral, como una opción diferente para aplicarla en la optimización de una línea de manufactura del cabezal de motor en una planta de maquinado del sector automotriz. Como primer paso se definen las partes interesadas y se genera el enmarcamiento del problema, posteriormente se define una red de objetivos y 5 alternativas, se elaboran matrices de decisión con las condiciones establecidas y las probabilidades asignadas de acuerdo a las alternativas y los sucesos correspondientes, para formalizar resultados que sirven para clarificar el mejor camino y cumplir con los requerimientos del mercado, minimizar la inversión monetaria, el tiempo de respuesta en la implementación y por ende el costo del producto, dando como resultado la elección de un centro de maquinado para optimizar la línea de manufactura.

Palabras clave: Optimización, Manufactura, Análisis de decisiones.

Abstract

Integral Decision Analysis is used as a different option to be applied in the head engine manufacturing line optimization in an automotive engine plant. First of all, definition of the concerned parties is required, then the problem framing, objects net definition and 5 alternatives, the decision matrix is needed with the required conditions and the assigned probabilities established with the alternatives and the events according with them, to be formalized all the results that help to clarify the best way and accomplish with the market requirements, minimize the monetary inversion, implementation response time and as a result of, the product cost, resulting the choice of engine center to be optimized in the manufacturing line.

Key words: Optimization, Manufacturing, Decision Analysis

Introducción

La Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) señala que la industria automotriz terminal y de autopartes en México representó el 2.9% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional y el 18.3% del PIB manufacturero en el país durante el primer trimestre de 2018 (ENFASIS Logística, 2019), por lo que hace relevante realizar trabajos que permitan dar pautas para la optimización de recursos o decisiones a través de metodologías.

A la par de la revolución industrial se ha venido evolucionando en las metodologías que permiten a las empresas mantener su competitividad; dichas metodologías incluyen filosofías, estrategias y técnicas para su desarrollo, por ejemplo: Metodología de Tecnología de Flujo por Demanda para reducir los costos de operación de las compañías (LOPEZ L., 2005); uso de la combinación de modelos y la metodología Production Preparation Process (3P), que incrementa la utilidad de los recursos o modelo que tiene demanda (RUIZ L., 2015); nuevas herramientas o sistemas que sean capaces de mejorar los ya existentes como Production Driver y el Control de la Capacidad de la Producción (Ros H., 2008). Otras herramientas o metodologías aplicadas son la teoría de las restricciones (Theory of Constraints - TOC) (Aguilera, 2000), la metodología 6 Sigma que su objetivo es reducir los defectos hasta casi cero (Lara T.) y por programación dinámica el reemplazo de equipos donde se busca alcanzar un parámetro establecido como la renovación

de equipos y/o costos acumulados resueltos. (Viveros Folleco, González V., & Rodríguez B., 2004). Con respecto al trabajo realizado se considera la metodología de Análisis de Decisiones creado por Ronald A. Howard y sus asociados de la llamada escuela de análisis de decisiones de Stanford la cual la definió en 1965 como “un procedimiento lógico para el balance de los factores que influyen en una decisión” (Ley, 2009). La metodología de Análisis de Decisiones, enseña a tener transparencia en situaciones de la vida o del área donde se desarrollen a veces condiciones demasiadas complejas; cuando se presentan factores que son importantes pero inciertos, o en situaciones que no se está seguro como afrontar; para esta metodología la incertidumbre es el conocimiento incompleto acerca de la ocurrencia de un evento, y puede medirse con distribuciones de probabilidad (Ley B. R., 2001). La probabilidad es usada porque en una decisión no se sabe con plena seguridad el futuro, y el análisis de decisiones no es un medio para adivinarlo, sino que sirve para aclarar un problema de decisión, haciendo que las partes del problema sean más entendibles, y proporcionando una perspectiva de las posibilidades con sus respectivas probabilidades de éxito, y se debe tener en cuenta que siempre existirá una probabilidad de fracaso (Howard, 1994). Una parte importante para la construcción del análisis de decisiones es establecer una selección de medidas, para que a los involucrados se les proporcione elementos que les faciliten acercarlos a diferentes opciones, proporcionando una visión amplia de las diferentes variables que interactúan, considerando de manera particular los eventos inciertos que surgen en el modelo.

A través de la búsqueda de trabajos de investigación en la disciplina de Análisis de Decisiones, hay trabajos que se enfocan a diversas áreas utilizando el teorema de Bayes, arboles de decisiones, técnicas de investigación de operaciones, entre otros utilizados por empresas de consultoría, investigación y análisis de estrategias financieras (Marmolejo G., 2012). Trabajos que utilizan el Análisis de Decisiones Integral, como tal se tienen en: Análisis de decisiones en energía, manufactura y servicios, políticas públicas, aplicaciones militares y aplicaciones médicas, entre otras áreas (Ley, 2009). Trabajos desarrollados por el departamento de Estudios de Posgrado en el Instituto Tecnológico de Orizaba. En trabajos desarrollados en países de habla inglesa nos encontramos que la mayor información está disponible en Canadá y los Estados Unidos de América como se recopiló la información de los artículos emitidos por el (Institute for Operations Research and the Management Sciences, 2019).

En el caso de estudio se propone aplicar la metodología de Análisis de Decisiones para optimizar la línea de manufactura de un cabezal de motor (parte superior de un motor de combustión interna que permite el cierre de las cámaras de combustión), de una planta de maquinado del sector automotriz, donde se permita claridad en la elección debido a que existe incertidumbre en el método utilizado, en la meta de la compañía en el momento actual y futuro, los recursos que tendrán que invertirse para que no encarezcan el producto y la permanencia en el mercado sin que disminuya por problemas de calidad y/o desabasto de este; un concepto amplio de costo que nos provea claridad con la finalidad de evitar un sesgo de ahorro, donde este beneficio económico sea mal entendido por una satisfacción inmediata y que en ese ahorro inmediato encarece las operaciones de mediano plazo.

El desarrollo del trabajo se lleva a cabo siguiendo los pasos de la Metodología de Análisis de Decisiones Integral (Ley, 2009), enlistándose a continuación: Enmarcamiento de la situación (el decisor aborda las prioridades y las circunstanciales actuales), definición de Objetivos (clarificar los que el decisor quiere lograr), generación de alternativas y estrategias (para conducir el logro de los objetivos planteados), análisis de eventos inciertos con impacto (identifica probabilísticamente los eventos fuera de control), modelación de la situación de decisión (interrelación entre decisiones, eventos y objetivos), evaluación de estrategias (cuantifica probabilísticamente las estrategias y su interrelación), claridad y elección (examinar las etapas anteriores y ver si se tiene claridad en la situación), plan de acción (tomar las decisiones tácticas complementarias a la estrategia seleccionada).

Metodología

Enmarcamiento de la situación de decisión

El enmarcamiento consiste en seleccionar la situación de decisión que más le conviene abordar al decisor (considerando sus preferencias y circunstancias actuales), y expresar de manera clara la situación de decisión que abordará. La expresión de la situación es similar a lo que en otras metodologías se “denomina definir el problema”, pero eso es diferente a enmarcar. como se muestra en la figura 1. Diagrama de intersección:

Figura 1. Diagrama de intersección entre los decisores, los participantes e interesados en la situación de decisión (Elaboración propia)

Generación de los enmarcamientos

En el proceso de enmarcamiento el énfasis está en decidir proactivamente el ámbito en que se desea trabajar, en lugar de, reactivamente, definir un problema (percibido como un factor externo al que hay que responder) (Ley B. R., 2009), Utilizando una exploración cualitativa de enmarcamientos y a partir del detonador y la información obtenida de las preferencias se inicia definiendo los enmarcamientos: base, amplios y estrechos. los cuales están definidos para el caso de estudio, en la figura 2. Enmarcamiento de las situaciones de decisión:

Figura 2. Enmarcamientos de las situaciones de decisión (Elaboración propia)

De la generación de estos; el seleccionado es el Amplio 2, “Decidir optimizar la línea de producción de acuerdo a las necesidades del mercado al menor costo y tiempo de implementación”.

Objetivos de la situación de decisión

Los objetivos son la expresión de lo que desea lograr el decisor. La forma de un objetivo que es más clara y fácil de comunicar es una frase corta compuesta de un verbo y un objetivo Keeney (1992).

Optimizar la línea de producción considerando la incertidumbre, de tal manera que permita incrementar la capacidad productiva actual minimizando la inversión y los costos a corto, mediano y largo plazo en el menor tiempo de respuesta.

Teniendo el enmarcamiento seleccionado se establece la red de objetivos (ver figura 3), los cuáles sirven de guía y soporte para no perder el enfoque de lo que se pretende alcanzar:

Figura 3. Red de objetivos (Elaboración propia)

Alternativas

Las alternativas son posibilidades reales de acción que tiene a su disposición el decisor y son cualitativamente diferentes a los objetivos, buscándose la manera de conectarlas con los objetivos que son el ámbito de lo deseado. Esta debe ser factible en las condiciones actuales del decisor o en condiciones en que pueda estar el decisor en el ámbito de la situación que se analiza y debe estar sujeta sólo a la voluntad del decisor. (Ley B. R., 2009). Si las alternativas son los medios (posibles) para lograr los objetivos (deseables), se utiliza la red de objetivos para generar las alternativas, ver tabla 1. Alternativas de acción:

Tabla 1. Alternativas de acción

Alternativa	Aplicación de DMAIC	Adquirir 2da máquina convencional paralela a la actual	Comprar centro de maquinado	Fabricar maquila	Fabricar máquina hechiza paralela a la actual
Rate Producción	20 JPH	40 JPH	40 JPH	20 JPH/ embarques semanales	40 JPH
Eficiencia de la máquina	> de 0.80	> de 0.80	> de 0.80	-	> de 0.80
Tiempo del proceso continuo	+ de 5 días a la semana	dentro de los 5 días de la semana	dentro de los 5 días de la semana	dentro de los 5 días de la semana	dentro de los 5 días de la semana

Costo potencial de la pieza	\$20.67 USD	< de \$19.00 USD	< de \$19.00 USD	< de \$18.00 USD	< de \$19.00 USD
Inversión	< a \$25,000.00 USD *proceso	< a \$129,000.00 USD *máquina convencional	< a \$258,000.00 USD *centro de maquinado	< a \$360,000.00 USD *desarrollo de proveedores	< a \$62,000.00 USD *máquina convencional
Proceso de implementación	< a 180 días	< a 180 días	< a 180 días	< a 180 días	< a 180 días
Consumo de herramienta	< a 200 piezas anuales	< a 250 piezas anuales	< a 100 piezas anuales	0 piezas	< a 250 piezas anuales
Barreno de manufactura	0.476 +/- 0.040 pulgadas	0.476 +/- 0.040 pulgadas	0.476 +/- 0.040 pulgadas	0.476 +/- 0.040 pulgadas	0.476 +/- 0.040 pulgadas
Minimice mano de obra	< 3 operadores con un costo de 24.12 USD	< 4 operadores con un costo de 24.12 USD	< 2 operadores con un costo de 29.00 USD	-	< 4 operadores con un costo de 24.12 USD
Costo de mantenimiento	< \$11,000.00 USD	< \$13,000.00 USD	< \$5,000.00 USD	-	< \$13,000.00 USD
Turnos	2	2	2	-	2
Costo tiempo extra	-	-	-	-	-
Pérdida de mercado/falta de piezas	0	0	0	-	0
Scrap	< a 5 piezas al mes	< a 25 piezas al mes	< 1 pieza al mes	< 1 pieza al mes	< a 35 piezas al mes
Valor de salvamento	-	> a \$45,000.00 USD	> a \$110,000.00 USD	-	-
Pago de impuestos	-	< a \$12,000.00 USD	< a \$25,000.00 USD	-	-

Análisis de eventos

Las matrices de resultados permiten dar estructura a una situación de decisión concentrando información que se obtienen de las combinaciones de alternativas “mutuamente excluyentes” y sucesos mutuamente excluyentes y colectivamente exhaustivos, en los renglones se anotan los nombres de las alternativas y en las columnas los nombres de los sucesos, en las celdas interiores de la tabla se indican los resultados numéricos correspondientes de cada combinación que satisfaga el objetivo fundamental global (Ley B. R., 2001). Se elaboran diferentes matrices de decisión con las condiciones establecidas y las probabilidades asignadas de acuerdo con las alternativas y el universo de sucesos que las acompañan, se normalizan las probabilidades generadas para calcular el valor numérico que formaliza los resultados en las matrices indicadas en las tablas 2 a 6:

Tabla 2. Matriz de resultados para asegurar mercado

Matriz de resultados Asegurar mercado				
Alternativas de inversión	Asegurar mercado	PA	PN	Valor
Aplicar DMAIC	0.300	0.50	0.15	0.04
Adquirir 2da máquina	0.652	0.70	0.21	0.13
Adquirir centro de maquinado	1.217	0.90	0.26	0.32
Fabricar maquila	1.073	0.60	0.18	0.19
Readaptar máquina hechiza	1.382	0.70	0.21	0.28

Tabla 3. Matriz de resultados para minimizar la inversión

Matriz de resultados Minimizar inversión				
Alternativas de inversión	Minimizar inversión	PA	PN	Valor
Aplicar DMAIC	\$ 25,839	0.30	0.10	2,584
Adquirir 2da máquina	\$ 129,989	0.60	0.20	25,998
Adquirir centro de maquinado	\$ 258,398	0.80	0.27	68,906
Fabricar maquila	\$ 361,757	0.50	0.17	60,293
Readaptar máquina hechiza	\$ 113,695	0.80	0.27	30,319

Tabla 4. Matriz de resultados de tiempos de respuesta

Matriz de resultados Tiempo de respuesta				
Alternativas de inversión	Tiempo respuesta	PA	PN	Valor
Aplicar DMAIC	180	0.80	0.21	37
Adquirir 2da máquina	90	0.90	0.23	21
Adquirir centro de maquinado	90	0.90	0.23	21
Fabricar maquila	270	0.60	0.15	42
Readaptar máquina hechiza	90	0.70	0.18	16

Tabla 5. Matriz de resultados de valor de salvamento

Matriz de resultados Valor de salvamento				
Alternativas de inversión	Valor salvamento	PA	PN	Valor
Aplicar DMAIC	\$ -	0.75	0.21	-
Adquirir 2da máquina	\$ 45,219	0.70	0.19	8,793
Adquirir centro de maquinado	\$ 116,279	0.85	0.24	27,455
Fabricar maquila	\$ -	0.60	0.17	-
Readaptar máquina hechiza	\$ -	0.70	0.19	-

Posteriormente se elabora la matriz resultados final y de los valores obtenidos se busca satisfacer el objetivo fundamental global como se muestra en la tabla 9:

Tabla 9. Matriz de resultados final

Matriz de resultados & Tabla de generación de estrategias	Optimizar línea producción				
	Sucesos				
	Asegurar mercado	Minimizar inversión	Tiempo respuesta	Valor salvamento	Impuestos
Aplicar DMAIC	0.04	2,584	37	-	-
Adquirir 2da máquina	0.13	25,998	21	8,793	2,402
Adquirir centro de maquinado	0.32	68,906	21	27,455	5,670
Fabricar maquila	0.19	60,293	42	-	-
Readaptar máquina hechiza	0.28	30,319	16	-	-

Resultados y discusión

Una vez resuelta la matriz de resultados se procede a analizarla con conocimiento de causa, valor agregado que se obtuvo al ejecutar un análisis de decisión sistemático:

-La alternativa **aplicación de 6 sigma**, se rechaza debido a que no asegura la capacidad productiva, aunque la máquina actual es robusta para algunas operaciones no para el producto de estudio debido al

cabeceo que presenta el husillo, aunque está presente al más bajo costo de inversión, además el tiempo de estudio y corrección total del problema es bastante largo saliendo de lo deseado.

-La alternativa **adquisición de una 2da máquina paralela** a la actual nos asegura mercado en una parte, la inversión es media, el tiempo de implementación es bueno, el valor de salvamento y pago de impuestos es accesible sin embargo el motivo por el cual es declinada consiste en que esta máquina solo rectificará y barrenará este producto restando flexibilidad para artículos futuros siendo un activo que estará ocioso una vez pasada la etapa de contingencia.

-La alternativa **fabricación de maquila** es la decisión con mayor desventaja, aunque asegura el mercado al trabajar en paralelo con la máquina actual, el costo de inversión y tiempo de respuesta es muy alto debido a la búsqueda de un proveedor confiable y el desarrollo de este.

-La alternativa **readaptación de una máquina hechiza** no es viable debido a que, aunque cumple con la capacidad productiva al trabajar en paralelo con la máquina actual, es dinero que se invertirá y después se desechará sin recuperación alguna una vez pasada la etapa de contingencia.

-La alternativa **comprar un centro de maquinado** es la mejor opción debido a que asegura por completo la capacidad productiva sin requerir la máquina actual y poder enviar está a realizar otras operaciones, aunque la inversión es alta el valor de salvamento también lo es, el tiempo de implementación es corto y presenta una alta flexibilidad para casi cualquier otro producto, la alta capacidad productiva permite en un momento dado trabajar otros artículos en el tiempo de ocio de esta con un cambio rápido de modelo. Y ocupar la máquina actual en otros procesos con mayor tolerancia de especificación.

En la tabla 10. Resultado final del análisis de decisión, se muestran los datos relevantes que se obtuvieron al hacer el cambio a un centro de maquinado e implementado el proyecto:

Resultado final de la situación de decisión	Situación anterior		Resultado actual		Ahorro	
	%	USD	%	USD	%	USD
1.0 Costo Máquina		\$62,015.50		\$258,397.93		\$0.00
2.0 Herramienta	33%	\$129,198.97	35%	\$25,839.79	33%	\$103,359.17
3.0 Mano de obra	20%	\$79,225.37	58%	\$42,756.50	12%	\$36,468.88
4.0 Mantenimiento	3%	\$12,919.90	7%	\$5,167.96	2%	\$7,751.94
5.0 Capacidad productiva		\$1,905,116.28		\$2,857,674.42		-\$952,558.14
6.0 Pérdida de mercado	42%	\$162,067.18	0%	\$0.00	52%	\$162,067.18
7.0 Scrap	1%	\$4,961.24	0%	\$248.06	1%	\$4,713.18
Total	100%	\$388,372.66	100%	\$74,012.31	100%	\$314,360.35
		USD				
Beneficio	=	\$314,360.35	=	1.217	> 1	Fue rentable en un año
Costo		\$258,397.93				
12	Meses	=	9.864	La inversión se recuperó en 9.8 meses		
1.217	Factor					

Trabajo a futuro (Recomendaciones)

Aplicar la metodología de análisis de decisiones para dar claridad en procesos de reemplazo de líneas de productivas, ya que estos descansan sobre la ingeniería económica sin explorar rubros como la meta de la empresa, tiempos de respuesta; ya que cada caso de estudio es diferente.

El método expuesto puede ser utilizado en diferentes situaciones de decisión de optimización de una línea de producción realizando algunas adecuaciones.

Conclusiones

El método de Análisis de Decisiones es una herramienta adecuada que da claridad, para una empresa manufacturera que explora pondera y evalúa el proceso de optimización de una línea de producción dentro de una amplia variedad de métodos teniendo como incertidumbre cual es la mejor opción para el momento actual, a un corto, mediano y largo plazo, eliminando los problemas de calidad, evitar la pérdida de mercado, minimizar la inversión y tiempo de respuesta y la probabilidad de éxito, comprobándose que efectivamente la mejor alternativa resultó ser una buena decisión al implementarla.

Referencias

1. Aguilera, C. C. (2000). Un enfoque gerencial de la teoría de las restricciones. Estudios Gerenciales. Redalyc. Recuperado el 21 de Febrero de 2019, de <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=21207704>
2. ENFASIS Logística. (septiembre de 2019). Tiene industria automotriz impacto en PIB de México. ENFASIS Logística. Obtenido de <http://www.logisticamx.enfasis.com/notas/81127-tiene-industria-automotriz-impacto-pib-mexico>
3. Howard, R. A. (1994). Decision Analysis. Traducción del Manuscrito. EE. UU: Stanford University. Institute for Operations Research and the Management Sciences. (septiembre de 2019). Informs. Recuperado el septiembre de 2019, de <https://www.informs.org/content/search?SearchText=analysis+decision&SearchButton=Search&SubTreeArray%5B%5D=>
4. Lara T., A. (s.f.). Metodología Seis Sigma. Recuperado el 21 de Febrero de 2019, de http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lii/lara_t_a/capitulo4.pdf
5. Ley, B. R. (2001). Análisis de Incertidumbre y Riesgo para la Toma de Decisiones. Orizaba, Veracruz, México: Comunidad Morelos S.A de C.V.
6. Ley, B. R. (2009). Análisis de Decisiones Integral. México: Consultoría de Decisiones.
7. Lopez L., L. G. (Mayo De 2005). Diseño de Línea de Manufactura Mediante la Metodología de Tecnología de Flujo por Demanda para los Productos Quicktach y Lower Link Componentes del Mini Cargador Frontal. Tesis. San Nicolás de la Garza, Nuevo León, México. Obtenido de <http://eprints.uanl.mx/5588/1/1020154794.PDF>
8. MacMamee, P., & Celona, J. (2001). Decision Analysis for the Professional (Third ed.). (M. Cambell, B. Roehl, & M. Story, Edits.) EE. UU: SmartOrg, Inc.
9. Marmolejo G., L. (septiembre de 2012). Modelo de decisión para mejorar el índice de eficiencia terminal a nivel superior de instituciones públicas. Coacalco de Berrozábal, México, México.
10. Norma Internacional ISO/IEC 17025. (2005). Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y de calibración. MExico: Instituto Mexicano de Normalizacion y Certificacion A.C.
11. Organismo Nacional de Acreditación. (2009). Acreditacion. Sistema Nacional de la Calidad, 1-2.
12. Ramos, G. (2001). Optimización de operaciones en la línea de producción para incrementar la productividad y disminuir el desperdicio. Monterrey, Nuevo León, México: UANL.
13. Ros H., S. (septiembre de 2008). Herramientas para optimizar la producción en una empresa productora de componentes del automóvil. Proyecto. Cartagena, Colombia. Obtenido de <http://repositorio.upct.es/bitstream/handle/10317/768/pfc2861.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
14. RUIZ L., J. M. (agosto de 2015). Gestión y arranque de línea de producción "Mixed Model Manufacturing – 3P". Tesis. Aguascalientes, Aguascalientes, México. Obtenido de <https://ciateq.repositorioinstitucional.mx/jspui/bitstream/1020/55/1/RuizLopezJonathanM%20MMANAV%202015%20AUTORIZADA.pdf>
15. Viveros Folleco, A., González V., G. A., & Rodríguez B., R. (2004). Aproximación al reemplazo de equipo industrial. Redalyc. Recuperado el 20 de Febrero de 2019, de <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=84911685029>